

Preprint

Calidad en Edición Académica

La posición de la Universidad de Salamanca

Estrategias y Líneas de Mejora

© María Isabel de Páiz y Agustín J. Candado Alonso

Laboratorio Editorial de Ediciones Universidad de Salamanca

Contenido

1. Consideraciones generales.....	4
2. La posición de Ediciones Universidad de Salamanca en el Índice de Calidad Editorial según Expertos, SPI y en sellos de calidad CEA-APQ	5
2.1 Prestigio Percibido: Ranking ICEE-SPI	5
Tabla 1. Posición de la Universidad de Salamanca (sobre 100).....	5
Tabla 2. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en HCS (sobre 100), miembros de UNE.....	6
Tabla 3. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en HCS (sobre 100), en comparación a la opinión experta de sus autores	7
Tabla 4. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en HCS (sobre 100), en comparación a la opinión experta de los que no son sus autores.	7
Tabla 5. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en CTM (sobre 100), miembros de UNE.....	8
Tabla 6. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en CTM (sobre 100), en comparación a la opinión experta de sus autores	9
Tabla 7. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en CTM (sobre 100), en comparación a la opinión experta de los que no son sus autores.....	9
2.2 Prestigio Certificado: sello CEA-APQ	10
Tabla 8. Universidades o instituciones y sus colecciones premiadas con sellos CEA-APQ.	10
3. La posición editorial de la Universidad de Salamanca desglosadas.....	11
3.1. Disciplinas HCS	11
3.1 Posición editorial de las colecciones en campos HCS	13
4. Evolución de la posición de Ediciones Universidad de Salamanca en los rankings SPI 2012, SPI 2014 e ICEE 2018.....	15
5. <i>El amigo de mi amigo dice que...</i> : correlación entre prestigio percibido y prestigio certificado	16
6. Conclusiones.....	19
ANEXO 1	20
Gráfico 1. Evolución de las universidades o instituciones afiliadas a la UNE según el ICEE 2018.....	20
ANEXO 2	21
Gráfico 2. Evolución por disciplinas HCS de la Universidad de Salamanca.....	21

ANEXO 3	22
Requisitos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)	22
Ingeniería y Arquitectura	22
Arte y Humanidades.....	22
Ciencias Sociales y Jurídicas	22

1. Consideraciones generales

La evaluación de la actividad científica es un **proceso reglado** en el que los criterios de calidad que sirven de base para la evaluación vienen establecidos por Órdenes del Ministerio de Educación y Ciencia y/o por comités de asesores y expertos especialistas.

Los criterios varían según cada campo de conocimiento y cada órgano regulador, lo que complica el panorama.

En la actualidad, y **para los libros académicos**, los requisitos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (**ANECA**) en las **acreditaciones** de Catedrático y Profesor Titular contemplan **dos criterios que tocan de lleno a las editoriales universitarias** y, en consecuencia, a Ediciones Universidad de Salamanca¹: por un lado, el **ránking SPI**; por otro, los **sellos CEA/APQ** a colecciones de calidad².

El **ranking SPI** (*Scholarly Publishers Indicators. Books in Humanities and Social Sciences*). Enlace: <http://ilia.cchs.csic.es/SPI/>), lo ha desarrollado el “Grupo de Investigación sobre el Libro Académico” (ILIA) del CSIC, dirigido por **Elea Giménez Toledo**. Se ha publicado en dos ocasiones: 2012 y 2014. Ahora, acaba de realizar una **nueva consulta académica**, que se ha materializado en un **nuevo informe de resultados**, titulado: *Estudio cualitativo de las editoriales académicas. La percepción de la comunidad científica española*, Madrid: Federación del Gremio de Editores de España, 2018. Los datos se verterán próximamente en la plataforma web³. Las siglas utilizado para este informe son: **Índice de Calidad de Editorial según Expertos (ICEE)**

El **Sello de Calidad en Edición Académica-Academic Publishing Quality (CEA-APQ)**, promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), y **avalado por ANECA y FECYT**, tiene como finalidad identificar las buenas prácticas en edición académica y servir de **reconocimiento para aquellas colecciones que reúnan los requisitos que se consideran garantía de calidad científica y editorial**. Del sello ha habido dos convocatorias: en la primera, con resolución definitiva de la convocatoria fallada el 27 de julio de 2017, se acreditaron 29 colecciones de las 36 presentadas por editoriales universitarias; la segunda convocatoria, fallada el pasado 6 de julio de 2018, reconoce otras 10 colecciones de las 15 presentadas. En la **primera convocatoria, Ediciones Universidad de Salamanca preparó la documentación y requisitos de 4 colecciones** (Estudios Filológicos, Estudios Históricos, Textos Recuperados y Obras de Referencia), gracias a un equipo de tres becarias dirigido por la Dra. M^a. Isabel de Páizque financió el Vicerrectorado de Investigación. **Se lograron los 4 sellos de calidad CEA-APQ.**

En la segunda convocatoria, Ediciones Universidad de Salamanca no ha presentado ninguna colección.

¹ Ediciones Universidad de Salamanca es la marca comercial del Servicio de Publicaciones de la Universidad, registrado en 2001 en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

² Véase Anexo 3 para el desglose ANECA por campos y especialidad.

³ Giménez Toledo, Elea (ed.). *Estudio cualitativo de las editoriales académicas. La percepción de la comunidad científica española*. Madrid: Federación del Gremio de Editores de España, 2018, pág. 20; https://twitter.com/ILIA_CSIC/status/1006880715261112322

2. La posición de Ediciones Universidad de Salamanca en el ranking ICEE-SPI y en sellos de calidad CEA-APQ

A la vista del **nuevo informe de resultados ICEE-SPI**, titulado: *Estudio cualitativo de las editoriales académicas. La percepción de la comunidad científica española*, Madrid: Federación del Gremio de Editores de España, 2018; así como del **fallo de la resolución** de la segunda convocatoria de acreditación de colecciones de calidad científica y editorial **CEA-APQ**, hemos trabajado y **avaliado los datos de Ediciones Universidad de Salamanca** y su evolución para presentar una serie de **conclusiones y propuestas de líneas estratégicas**.

2.1 Prestigio Percibido: Ranking ICEE-SPI

Ediciones Universidad de Salamanca ocupa el **puesto 24 de entre las 100 primeras editoriales académicas españolas más prestigiosas** en todas las disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales (HCS). Entre las veinticinco primeras hallamos **editoriales comerciales** como Tirant lo Blanch, Alianza, Aranzadi, Cátedra, Marcial Pons o Crítica. Y por debajo del puesto 25, editoriales comerciales tales como Taurus, Anagrama, Castalia, Acanalado, Pórtico o Espasa-Calpe.

Empresa o Servicio de Publicaciones	Total HCS	
	Posición	Puntuación
Tirant Lo Blanch	1	1037
Alianza (Grupo Anaya, Hachette Livre)	2	1013
Aranzadi (Thomson Reuters)	3	911
Cátedra (Grupo Anaya, Hachette Livre)	4	906
Editorial Síntesis	5	856
Ariel (Grupo Planeta)	6	820
Marcial Pons	7	727
Tecnos (Grupo Anaya, Hachette Livre)	8	545
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	9	536
Akal (Akal)	10	507
Comares	11	491
Civitas (Thomson Reuters)	12	485
Dykinson S.L.	13	456
Pirámide (Grupo Anaya, Hachette Livre)	14	405
Editorial Crítica (Grupo Planeta)	15	360
Gredos (Grupo RBA)	16	330
Universitat de València	17	292
Arco Libros - La Muralla	18	288
Iberoamericana/Vervuert	19	279
Ediciones Paidós	20	236
Ediciones Trea S.L.	21	236
Editorial Trotta, S.A.	22	234
Biblioteca Nueva	23	233
Universidad de Salamanca	24	232
Siglo XXI de España Editores, S.A.	25	214

Tabla 1. Posición de la Universidad de Salamanca (sobre 100). Giménez Toledo 2018

La **posición de Ediciones Universidad de Salamanca** es aún **más destacada** si la comparamos con otras editoriales universitarias e instituciones académicas, públicas. Ocupa el **puesto**

número 3 de entre las 26 editoriales académicas públicas citadas en el ránking. Véase a continuación Tabla 2⁴.

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	Total HCS	
	Posición	Puntuación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	9	536
Universitat de València	17	292
Universidad de Salamanca	24	232
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)	27	192
Universidad de Granada	30	177
Universidad de Sevilla	33	153
Universidad de Zaragoza	35	149
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)	39	137
Universitat de Barcelona	40	122
Universidad Complutense de Madrid	42	113
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	45	106
Casa de Velázquez	46	106
Universidad del País Vasco	54	85
Universidade de Santiago de Compostela (USC)	56	75
Universidad de Murcia	59	71
Universitat d'Alacant	61	70
Universidad Autónoma de Madrid	62	65
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)	68	54
Universidad de Navarra (EUNSA)	72	53
Boletín Oficial del Estado (BOE)	83	38
Universidad de Cádiz	84	38
Universitat Autònoma de Barcelona	86	38
Universidad de Valladolid	87	37
Universitat Jaume I	89	36
Cilengua	98	31
Institut d'Estudis Catalans	100	31

Tabla 2. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en HCS (sobre 100), miembros de UNE.
Elaboración propia

Perfilando aún más los datos del ránking, es posible estudiar el prestigio percibido por los autores y no autores de cada una de las editoriales. En las tablas 3 y 4 se puede comprobar que **la Universidad de Salamanca está mejor valorada por los autores de la propia editorial que por los ajenos**, algo que se observa común en casi la totalidad de casos. Véase a continuación.

⁴ Elaboración propia, a partir de los datos proporcionados por el libro de Elea GIMÉNEZ TOLEDO (ed.), *Estudio cualitativo de las editoriales académicas. La percepción de la comunidad científica española*, Madrid: Federación del Gremio de Editores de España, 2018.

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	Total HCS		Autores	
	Posición	Puntuación	Posición	Puntuación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	9	536	11	222
Universitat de València	17	292	15	154
Universidad de Salamanca	24	232	20	131
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)	27	192	18	136
Universidad de Granada	30	177	27	105
Universidad de Sevilla	33	153	25	111
Universidad de Zaragoza	35	149	37	62
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)	39	137	28	89
Universitat de Barcelona	40	122	67	29
Universidad Complutense de Madrid	42	113	39	60
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	45	106	34	66
Casa de Velázquez	46	106	33	70
Universidad del País Vasco	54	85	49	46
Universidade de Santiago de Compostela (USC)	56	75	45	51
Universidad de Murcia	59	71	58	36
Universitat d'Alacant	61	70	64	31
Universidad Autónoma de Madrid	62	65	76	24
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)	68	54	69	27
Universidad de Navarra (EUNSA)	72	53	60	32
Boletín Oficial del Estado (BOE)	83	38	78	23
Universidad de Cádiz	84	38	92	18
Universitat Autònoma de Barcelona	86	38		
Universidad de Valladolid	87	37	82	21
Universitat Jaume I	89	36		
Cilengua	98	31		
Institut d'Estudis Catalans	100	31	93	18

Tabla 3. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en HCS (sobre 100), en comparación a la opinión experta de sus autores. Elaboración propia

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	Total HCS		No Autores	
	Posición	Puntuación	Posición	Puntuación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	9	536	8	289
Universitat de València	17	292	20	130
Universidad de Salamanca	24	232	29	84
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)	27	192	43	46
Universidad de Granada	30	177	33	72
Universidad de Sevilla	33	153	59	36
Universidad de Zaragoza	35	149	31	81
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)	39	137	41	48
Universitat de Barcelona	40	122	26	93
Universidad Complutense de Madrid	42	113	45	46
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	45	106	52	40
Casa de Velázquez	46	106	62	35
Universidad del País Vasco	54	85	54	39
Universidade de Santiago de Compostela (USC)	56	75	85	17
Universidad de Murcia	59	71	61	35
Universitat d'Alacant	61	70	55	39
Universidad Autónoma de Madrid	62	65	60	35
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)	68	54	77	19
Universidad de Navarra (EUNSA)	72	53		
Boletín Oficial del Estado (BOE)	83	38		
Universidad de Cádiz	84	38	80	18
Universitat Autònoma de Barcelona	86	38	73	23
Universidad de Valladolid	87	37		
Universitat Jaume I	89	36	81	18
Cilengua	98	31	79	18
Institut d'Estudis Catalans	100	31		

Tabla 4. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en HCS (sobre 100), en comparación a la opinión experta de los que no son sus autores. Elaboración propia.

Este proceso se puede aplicar también al campo CTM (Ciencias, Tecnología y Medicina), que entra a formar parte de los criterios de la encuesta como novedad introducida por el grupo ILIA. En este campo se obtienen los resultados siguientes:

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	Total CTM	
	Posición	Puntuación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	11	92
UNED	18	49
Universitat Politècnica de València	21	35
Universidad de Cantabria	23	29
Universidad de Sevilla	24	28
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	28	21
Universidad de Granada	37	18
Universidad de Valladolid	41	17
Universidad de Salamanca	46	16
Universitat de València	55	14
Universidad de Murcia	56	14
Universidad de Oviedo	58	14
Universidade de Santiago de Compostela	60	13
Universidad de Navarra (EUNSA)	67	10
Universidad Politécnica de Madrid	68	10
Universidad de Jaén	93	8
Universidad de León	94	8
Universitat de les Illes Balears	95	8
Universidad de Castilla-La Mancha	98	7
Universidad de Deusto	99	7

Tabla 5. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en CTM (sobre 100), miembros de UNE.
Elaboración propia

De nuevo, se analiza de forma separada las valoraciones de los autores y no autores.

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	Total CTM		Autores	
	Posición	Puntuación	Posición	Puntuación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	11	92	11	62
UNED	18	49	18	31
Universitat Politècnica de València	21	35	32	15
Universidad de Cantabria	23	29	23	20
Universidad de Sevilla	24	28	78	6
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	28	21		
Universidad de Granada	37	18	48	9
Universidad de Valladolid	41	17	41	10
Universidad de Salamanca	46	16		
Universitat de València	55	14	79	6
Universidad de Murcia	56	14		
Universidad de Oviedo	58	14		
Universidade de Santiago de Compostela	60	13	71	7
Universidad de Navarra (EUNSA)	67	10	40	10
Universidad Politécnica de Madrid	68	10	42	10
Universidad de Jaén	93	8		
Universidad de León	94	8	68	8
Universitat de les Illes Balears	95	8		
Universidad de Castilla-La Mancha	98	7		
Universidad de Deusto	99	7		

Tabla 6. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en CTM (sobre 100), en comparación a la opinión experta de sus autores. Elaboración propia

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	Total CTM		No Autores	
	Posición	Puntuación	Posición	Puntuación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	11	92	9	18
UNED	18	49	22	10
Universitat Politècnica de València	21	35	14	11
Universidad de Cantabria	23	29	24	9
Universidad de Sevilla	24	28	10	16
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria	28	21	34	7
Universidad de Granada	37	18	25	9
Universidad de Valladolid	41	17	33	7
Universidad de Salamanca	46	16		
Universitat de València	55	14	28	8
Universidad de Murcia	56	14		
Universidad de Oviedo	58	14	13	14
Universidade de Santiago de Compostela	60	13	36	6
Universidad de Navarra (EUNSA)	67	10		
Universidad Politécnica de Madrid	68	10		
Universidad de Jaén	93	8		
Universidad de León	94	8		
Universitat de les Illes Balears	95	8	30	8
Universidad de Castilla-La Mancha	98	7		
Universidad de Deusto	99	7		

Tabla 7. Editoriales académicas españolas más prestigiosas en CTM (sobre 100), en comparación a la opinión experta de los que no son sus autores. Elaboración propia

Al no hacer públicos los datos desglosados por disciplinas CTM, es difícil averiguar la naturaleza de la posición en el cómputo global CTM de la Universidad de Salamanca⁵.

⁵ Giménez Toledo 2018, pág. 20, nota 14.

2.2 Prestigio Certificado: sello CEA-APQ

El **sello CEA-APQ, avalado por ANECA y FECYT**, tal y como se adelantaba en la introducción, tiene como finalidad identificar las buenas prácticas en edición académica y servir de reconocimiento para aquellas colecciones que reúnan los requisitos que se consideran garantía de calidad científica y editorial.

A continuación, se recopilan las colecciones premiadas en primera o segunda convocatoria (2017 y 2018, respectivamente), por universidad o institución.

Universidad o Institución	Sellos	Colección
Universidad de Sevilla	5	Lingüística Historia y Geografía Estudios Árabo-Islámicos de Almonaster la Real Spal Monografías Arqueología Arquitectura, textos doctorado del IUACC
Universidad de Salamanca	4	Estudios Filológicos Estudios Históricos y Geográficos Obras de Referencia Textos recuperados
Universitat de València	4	Aldea Global Desarrollo Territorial Història Història i Memòria del Franquisme
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)	4	Monografías Cuadernos Metodológicos Opiniones y actitudes Elecciones
Universidad del País Vasco	4	Documentos de Arqueología Medieval Historia Contemporánea Historia Medieval y Moderna Anejos de Veleia
Universidad de Zaragoza	2	Ciencias Sociales Humanidades
Universidad de Cantabria	2	Historia Sociales
Universitat de Barcelona	2	Instrumenta Colección de Bioética
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales	2	Estudios Constitucionales Estudios Políticos
Universidad de Huelva	2	Bibliotheca Montaniana Anejos Exenplaria Classica
Universidad de Alcalá	1	Monografías de Humanidades
Universidad de Cádiz	1	Monografías. Historia y Arte
Editorial UOC	1	DirCOM
Universidad de Castilla-La Mancha	1	Arcadia
Universidad de Oviedo	1	Biblioteca de Filología Hispánica
G9 Ediciones	1	Ciencias Sociales y Humanidades.
Universidad de Granada	1	Colección Historia
Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, S.A.	1	Filosofía y Derecho

Tabla 8. Universidades o instituciones y sus colecciones premiadas con sellos CEA-APQ.
Elaboración propia.

3. La posición editorial de la Universidad de Salamanca desglosadas en disciplinas y colecciones⁶

3.1. Disciplinas HCS⁷

Disciplina: Arqueología y Prehistoria

Universidad o Institución (UNE) (sobre 25)	Posición	Puntuación
CSIC	1	72
UNED	7	23
Universidad de Sevilla	8	21
Universidad de Granada	9	20
Casa de Velázquez	10	19
Universitat de Barcelona	11	18
Universidad de Cádiz	12	17
Universidad Autónoma de Madrid	15	13
Universidad Complutense de Madrid	16	12
Universitat de València	17	12
Universidad de Córdoba	19	10
Universidad de Salamanca	24	9
Universidad del País Vasco	25	9

Tabla 9. Obtenida de la respuesta de 12 encuestados
Elaboración propia

Disciplina: Bellas Artes

Universidad o Institución (UNE) (sobre 25)	Posición	Puntuación
CSIC	4	22
Universidad de Granada	5	22
Universidade de Santiago de Compostela	6	20
Universidad de Murcia	11	15
Casa de Velázquez	13	13
Universidad Complutense de Madrid	19	10
Universidad de Salamanca	20	10
Universidad de Sevilla	21	10

Tabla 10. Obtenida de la respuesta de 15 encuestados
Elaboración propia

⁶ La cantidad de respuestas se pueden consultar en Giménez 2018, pág. 55.

⁷ Para el presente informe solo se mostrarán aquellas disciplinas donde la Universidad de Salamanca muestre una posición relevante.

Disciplina: Biblioteconomía y Documentación

Universidad o Institución (UNE) (sobre 25)	Posición	Puntuación
Universidad de Salamanca	7	16
Universitat Oberta de Catalunya	9	8
Universidad de Zaragoza	13	7
CSIC	16	6
Universidad de Murcia	19	5
Universidad Complutense de Madrid	21	4
Universidad de Granada	25	2

Tabla 11. Obtenida de la respuesta de 11 encuestados
Elaboración propia

Disciplina: Estudios Árabes y Hebraicos

Universidad o Institución (UNE) (sobre 25)	Posición	Puntuación
CSIC	1	27
Universidad de Córdoba	3	10
Universidad de Cádiz	5	9
Universidad de Granada	8	8
Universidad de Salamanca	12	4

Tabla 12. Obtenida de la respuesta de 3 encuestados
Elaboración propia

Disciplina: Historia

Universidad o Institución (UNE) (sobre 25)	Posición	Puntuación
CSIC	6	149
Universitat de València	10	106
Universidad de Sevilla	12	95
Universidad de Zaragoza	13	93
Universidad de Salamanca	15	76
Casa de Velázquez	18	55
Universidad de Granada	20	52
Universidad del País Vasco	21	48
Universitat de Barcelona	25	43

Tabla 13. Obtenida de la respuesta de 80 encuestados
Elaboración propia

Disciplina: Lingüística, Literatura y Filología

Universidad o Institución (UNE) (sobre 25)	Posición	Puntuación
CSIC	5	216
Universitat de València	9	114
Universidad de Salamanca	11	111
Universitat de Barcelona	17	53
Universidade de Santiago de Compostela	21	40

Tabla 14. Obtenida de la respuesta de 118 encuestados
Elaboración propia

3.1 Posición editorial de las colecciones en campos HCS⁸

Disciplina: Bellas Artes

Colección y universidad o Institución (UNE) (sobre 32)	Posición	Puntuación
Arte y Arquitectura (Universidad de Granada)	6	5
Monumentos de la Música Española (CSIC)	11	5
Música Viva (Universidad de Salamanca)	13	5
Serie Lírica (Universidad Complutense de Madrid)	19	4
Investigación en Humanidades (Universidad de Oviedo)	23	3
Arte (CSIC)	26	2
Colección de la casa de Velázquez (Casa de Velázquez)	30	1

Tabla 15. Obtenida de la respuesta de 11 encuestados
Elaboración propia

Disciplina: Biblioteconomía y Documentación

Universidad o Institución (UNE) (sobre 9)	Posición	Puntuación
Biblioteca de Pensamiento y Sociedad (Universidad de Salamanca)	4	5

Tabla 16. Obtenida de la respuesta de 15 encuestados
Elaboración propia

Disciplina: Estudios Árabes y Hebraicos

Universidad o Institución (UNE) (sobre 10)	Posición	Puntuación
Estudios Onomástico-Biográficos del Al-Ándalus (CSIC)	1	5
Syro-Arabica (UCO Press. Universidad de Córdoba)	2	5
Estudios Árabes e Islámicos, Monografías (CSIC)	3	4
Judaeo-Islamica (UCO Press. Universidad de Córdoba)	4	4
Semitica Anticqva (UCO Press. Universidad de Córdoba)	5	3
Estudios Filológicos (Universidad de Salamanca)	7	2
Arabica Veritas (UCO Press. Universidad de Córdoba)	8	2
Abacvs (UCO Press. Universidad de Córdoba)	9	1

Tabla 17. Obtenida de la respuesta de 2 encuestados
Elaboración propia

Respecto de la tabla 17, cabe destacar el gran número de colecciones mencionadas de la Universidad de Córdoba en esta disciplina. La demografía aleatoria de los encuestados, así como la ineficacia de poder comprobar la procedencia de los encuestados son los factores

⁸ Para el presente informe solo se mostrarán aquellas disciplinas donde la Universidad de Salamanca muestre una posición relevante.

que explican este hecho⁹. Hay que destacar además la poca diferencia de puntos, en una disciplina de la que se han obtenido 2 respuestas.¹⁰

Disciplina: Historia

Universidad o Institución (UNE) (sobre 37)	Posición	Puntuación
Historia (Universitat de València)	3	14
Historia y Geografía (Universidad de Sevilla)	6	13
Serie Investigación (Universidad Complutense de Madrid)	7	13
Estudios Históricos y Geográficos (Universidad de Salamanca)	11	9
Humanidades (Universidad de Zaragoza)	12	9
Instrumenta (Universitat de Barcelona)	13	9
Ciencias Sociales (Universidad de Zaragoza)	16	7
Ciencias Sociales y Humanidades (Genuève Ediciones)	17	7
Memoria Artium (Universitat de Barcelona)	18	7
América (CSIC)	22	5
Biblioteca de Historia (CSIC)	24	5
Chronica Nova (Universidad de Granada)	27	5
Diccionario de la música española e hispanoamericana (Universidad Complutense de Madrid)	29	5
Eirene (Universidad de Granada)	30	5
Estudios Árabes e Islámicos, Monografías (CSIC)	32	5
Estudios sobre la ciencia (CSIC)	33	5
Feminae (Universidad de Granada)	34	5
Folia Medievalia (Universidad de León)	35	5

Tabla 18. Obtenida de la respuesta de 57 encuestados
Elaboración propia

Disciplina: Lingüística, Literatura y Filología

Universidad o Institución (UNE) (sobre 25)	Posición	Puntuación
Alma Mater (CSIC)	2	48
Monografías de Filología Griega (Universidad de Zaragoza)	13	10
Estudios Filológicos (Universidad de Salamanca)	18	9
Anejos de la Revista de Filología Española (CSIC)	25	7
Anejos de la Revista de Literatura (CSIC)	29	6
Aldea Global (Universidades Autónoma de Barcelona, Jaume I, Pompeu Fabra y València)	35	5

Tabla 19. Obtenida de la respuesta de 78 encuestados
Elaboración propia

⁹ Lo que ha sido comentado por el Servei de Publicacions de la Universitat de València en el 2015 a raíz del SPI 2014, donde sugería que la geografía de los encuestados, opaca en el estudio, podía favorecer o perjudicar a determinadas regiones, universidades o instituciones.

¹⁰ Giménez Toledo 2018, pág. 56

4. Evolución de la posición de Ediciones Universidad de Salamanca en los rankings SPI 2012, SPI 2014 e ICEE 2018

Se presenta a continuación un histórico de resultados del SPI 2012, 2014 y el ICEE-SPI 2018.

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	SPI 2012	SPI 2014	VARIACIÓN 12-14	ICEE 2018	VARIACIÓN 14-18
Casa de Velázquez		43		46	-3
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales	21	25	-4	39	-14
CIS	26	29	-3	27	2
Institut d'Estudis Catalans	105			100	
UNED	61	47	14	45	2
Universidad Autónoma de Madrid		96		62	34
Universidad Complutense de Madrid	47	42	5	42	0
Universidad de Alcalá	167	140	27	?	
Universidad de Cádiz		91		84	7
Universidad de Cantabria		259		?	
Universidad de Castilla - La Mancha		80		?	
Universidad de Córdoba		192		?	
Universidad de Granada	73	33	40	30	3
Universidad de Huelva		188		?	
Universidad de León		150		?	
Universidad de Murcia	158	78	80	59	19
Universidad de Navarra (EUNSA)	67	53	14	72	-19
Universidad de Oviedo		156		?	
Universidad de Salamanca	44	49	-5	24	25
Universidad de Sevilla		59		33	26
Universidad de Valladolid		84		87	-3
Universidad de Zaragoza	69	45	24	35	10
Universidad del País Vasco	53	55	-2	54	1
Universidade de Santiago de Compostela		128		56	72
Universitat Autònoma de Barcelona	172	92	80	86	6
Universitat d'Alacant	177			61	
Universitat de Barcelona	70	52	18	40	12
Universitat de València	37	62	-25	17	45
Universitat Jaume I		132		89	43
Universitat Oberta de Catalunya		85		68	17
Universitat Pompeu Fabra		272		?	

Tabla 20. Evolución de las universidades e instituciones afiliadas a UNE, 2012-2018 (por orden alfabético).
Elaboración propia.

Sobre los resultados obtenidos podemos ver una **espectacular mejora de la posición de la Universidad de Salamanca**. Actualmente la editorial de la USAL **ocupa el puesto 24**, y ha subido 25 posiciones desde la posición 49ª de 2014. En una posición mejor figuran sólo el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València.

5. El amigo de mi amigo dice que...: correlación entre prestigio percibido y prestigio certificado

Con los datos desglosados por disciplina del SPI e ICEE es posible estudiar la evolución de la Universidad de Salamanca en las distintas áreas:

	SPI 2012	SPI 2014	ICEE 2018	Colección destacada
Bellas Artes	0	0	20	Música Viva
Antropología	0	0	0	
Arqueología y Prehistoria	0	17	24	
Biblioteconomía y Documentación	0	0	7	Biblioteca de Pensamiento y Sociedad
Comunicación	0	0	0	
Economía	0	0	0	
Educación	30	45	0	
Estudios Árabes y Hebraicos	14	10	12	Estudios Filológicos
Derecho	35	37	0	
Filosofía	0	41	0	
Geografía	0	35	0	
Historia	13	34	15	Estudios Históricos y Geográficos
Lingüística, Literatura y Filología	19	18	11	Estudios Filológicos
Ciencias Políticas	0	0	0	
Psicología	0	0	0	
Sociología	0	0	0	

Tabla 21. Evolución de las distintas disciplinas y colecciones destacadas en el ICEE 2018 de la Universidad de Salamanca. Elaboración propia.

Se observa con estos resultados:

- Una mejor posición en Lingüística, Literatura y Filología y en Historia. También se obtienen destacadas posiciones en Biblioteconomía y Documentación como en Estudios Árabes y Hebraicos.
- Que existe una correlación entre una mejor posición y una colección destacada en dicho campo: prueba de ello es que la única disciplina en la que se observa una caída (Arqueología y Prehistoria), la Universidad de Salamanca no recibe ninguna mención por colección alguna.
- Atendiendo a la tabla 8, donde se ordenaban los sellos CEA-APQ, se observa que **los sellos CEA-APQ guardan relación con la mejora de posiciones en el ICEE 2018¹¹.**

Queriendo profundizar aún más en la relación de sellos CEA-APQ, colecciones destacadas y posición dentro del SPI/ICEE se han elaborado las dos tablas que siguen a continuación.

Para la primera se ha recopilado la cantidad de sellos CEA-APQ de cada universidad o institución (otorgados a fecha de 2017, previa a la realización del ICEE 2018) y la cantidad de colecciones mencionadas en el ICEE 2018. En este punto es importante remarcar que **las colecciones cuentan de forma individual y no unitaria, ya que, aunque se repitan algunas en varias ocasiones, en cada una de ellas suman puntos** que se reflejan en la posición global de las editoriales. Así se obtiene la siguiente tabla:

¹¹ En el caso de Estudios Árabes y Hebraicos hay que tener en cuenta la baja participación de respuesta (2 respuestas) y que Estudios Filológicos supone una mención doble. Ver además tabla 16.

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	Sellos CEA-APQ	Colecciones
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)		14
Universitat de València	2	5
Universidad de Salamanca	4	5
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)	4	8
Universidad de Granada	1	6
Universidad de Sevilla	4	1
Universidad de Zaragoza	2	4
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)	1	4
Universitat de Barcelona	1	4
Universidad Complutense de Madrid		3
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)		3
Casa de Velázquez		1
Universidad del País Vasco	4	2
Universidade de Santiago de Compostela (USC)		
Universidad de Murcia		
Universitat d'Alacant		
Universidad Autónoma de Madrid		1
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)		1
Universidad de Navarra (EUNSA)		
Boletín Oficial del Estado (BOE)		3
Universidad de Cádiz		
Universitat Autònoma de Barcelona		
Universidad de Valladolid		
Universitat Jaume I		
Institut d'Estudis Catalans		
Universidad de Castilla-La Mancha	1	
Universidad de Oviedo	1	1
Universidad de Huelva	1	
Universidad de Cantabria	1	1
Universitat Rovira i Virgili		1
Universidad de Córdoba		8
Universitat de Lleida		1
Universidad de León		1

Tabla 22. Relación de sellos CEA-APQ y colecciones mencionadas en el ICEE 2018. Elaboración propia.

Si de la presente tabla se extraen las universidades e instituciones con sellos CEA-APQ y las colecciones mencionadas en el ICEE 2018 es posible estudiar con precisión la relación entre ambos. Para la elaboración de la siguiente tabla se ha contabilizado los sellos CEA-APQ y las colecciones de la anterior tabla, y se han comparado con la cantidad de *sellos virtuales* del ICEE 2018. Esto es: si una colección, mencionada varias veces suma cada una de esas veces, una colección con sello (y con ella su valor añadido) suma cada una de esas veces también¹².

¹² Un caso claro es de la Universitat de València, que suma 3 menciones de 5, 4 de ellas corresponden a una colección con sello CEA-APQ: Aldea Global (3 menciones) y Desarrollo Territorial (1 mención). La UV

Una vez hecho esto, en primer lugar, se divide la cantidad de sellos virtuales por la cantidad de colecciones mencionados, obteniendo así el **impacto** porcentual de dichos sellos.

En segundo lugar, se toma el número de sellos virtuales y se dividen por la cantidad de sellos CEA-APQ que tiene la universidad o institución. De esta forma se obtiene el **rendimiento** porcentual que dicha universidad o institución recibe de ese sello.

La tabla muestra los siguientes resultados:

Universidad o Institución Afiliada a la UNE	Sellos CEA-APQ	ICEE 2018			
		Colecciones	Sellos	Impacto	Rendimiento
Universitat de València	2	5	4	80%	200%
Universidad de Salamanca	4	5	3	60%	75%
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)	4	8	4	50%	100%
Universidad de Granada	1	6	1	17%	100%
Universidad de Sevilla	4	1	1	100%	25%
Universidad de Zaragoza	2	4	2	75%	150%
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)	1	4	1	25%	100%
Universitat de Barcelona	1	3	2	67%	200%
Universidad del País Vasco	4	2	1	50%	25%
Universidad de Oviedo	1	1	0	0%	0%
Universidad de Cantabria	1	1	0	0%	0%

Tabla 23. Impacto y rendimiento recibido de los sellos CEA-APQ en el ICEE 2018.

En el caso de la Universidad de Salamanca, los sellos CEA tienen un impacto del 60%, por encima de la media, pero aún por debajo de València (80% y 17ª) o Sevilla (que solo goza de una colección, aún así un impacto del 100% y en 33ª posición).

Destaca el 200% de rendimiento de la Universitat de València (con Aldea Global y Desarrollo Territorial) y la Universitat de Barcelona (con Instrumenta) en contraste con el bajo rendimiento de las universidades de Sevilla y País Vasco (25%) que, con cuatro sellos, solo uno destaca para cada universidad. **En el caso de la Universidad de Salamanca se obtiene un rendimiento del 75%** con una doble mención de Estudios Filológicos y una de Estudios Históricos y Geográficos (2 de los 4 sellos CEA-APQ que posee la Universidad).

en 2017 poseía 2 sellos, que en el ICEE 2018 cuentan como 4. El impacto y el rendimiento de estas relaciones se estudia en la tabla 23.

6. Conclusiones

Tras el exhaustivo análisis del estudio presentado por el grupo ILIA y que, según lo previsto, durante el mes de julio serviría para confeccionar el SPI 2018, **se concluye que:**

- La Universidad de Salamanca muestra una **espectacular mejora** de 25 posiciones, pasando de la posición 49 a la 24.
- La labor editorial es **mejor valorada por los autores publicados** que por los no autores, lo que es común en casi todos los casos.
- **Las colecciones aportan un valor decisivo** dentro del ranking SPI.
- La Universidad de Salamanca ocupa puestos **destacados en las siguientes disciplinas:** Lingüística, Literatura y Filología; Historia; Biblioteconomía y Documentación; Estudios Árabes y Hebraicos. Destaca también la aparición en el campo de Bellas Artes.
- **Existe una correlación entre una mejor posición en el SPI y la obtención de sellos CEA-APQ,** a la par que una debida difusión y trabajo con el mismo.

En línea con lo anterior y teniendo en cuenta relación entre prestigio certificado y prestigio percibido **se recomienda:**

- **Seguir trabajando en la obtención de sellos CEA-APQ.** Tanto por su impacto en el SPI como en los requisitos de certificaciones ANECA que atraerán la atención de académicos e investigadores para publicar con la Universidad de Salamanca. Véase Anexo 3.
- Invertir en la elaboración y planificación de estrategias con fines específicos como a) **apuntalar colecciones como Música Viva,** que con buenos resultados ha aparecido en el ICEE 2018 y b) **retomar** con fuerza colecciones como Estudios Jurídicos que han obtenido un mejorable resultado en este estudio.
- **Planificar y llevar a cabo estrategias para dar a conocer colecciones que parecen pasar más desapercibidas,** como Obras de Referencia y Textos Recuperados.

Estas estrategias permitirán mejorar en todos los ámbitos (autores, no autores, colecciones y campos) la posición de la Universidad de Salamanca y su prestigio editorial.

Salamanca, 03 de octubre de 2018

Fdo. Agustín J. Candado Alonso

Fdo. M.ª. Isabel de Páiz

ANEXO 1

Gráfico 1. Evolución de las universidades o instituciones afiliadas a la UNE según el ICCEE 2018

ANEXO 2

Gráfico 2. Evolución por disciplinas HCS de la Universidad de Salamanca

ANEXO 3

Requisitos de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)¹³

Ingeniería y Arquitectura

· Para C13, Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo; en los Niveles Catedrático A, Catedrático B y Profesor Titular A y B es obligatorio publicar en editoriales con posiciones preferentes en rankings SPI o con sello CEA.

Arte y Humanidades

· Para E19, Historia, Geografía y Filosofía; E20 Filología y Lingüística y E21 Historia del Arte y Expresión artística, es obligatorio para la acreditación de Catedrático publicar en editoriales con sello CEA o buena posición en rankings SPI. Especialmente, en E20, de haber publicado en editoriales con sello CEA o buen posicionamiento SPI puede bajar el número de publicaciones en revistas requerido.

Para profesor Titular Categoría A, complementariamente si publica en una editorial con sello CEA le puede suponer hasta 2 méritos.

Ciencias Sociales y Jurídicas

· Para D14, Derecho; D15 Ciencias Económicas y Empresariales; D16 Ciencias de la Educación; D17 Ciencias del comportamiento y D18 Ciencias Sociales:

En Investigación para la Categoría A de Catedrático, es obligatorio publicar en editoriales con buena posición SPI o sello CEA en D16 y D18. Es recomendable haberlo hecho en D16, D17 y D18.

En Investigación para la Categoría B de Catedrático, es obligatorio publicar en editoriales con buena posición SPI o sello CEA en D16 y D18. Es recomendable haberlo hecho en D16, D17 y D18. En D15 solo se valora el SPI

Además, en Docencia, es obligatorio publicar en editoriales con buena posición SPI o sello CEA en D14, D15, D16, D17 y D18.

Para Catedrático, Categoría C, es necesario el 80% de los requisitos de la Categoría B. En D16 sigue contando únicamente el SPI.

En Investigación para la Categoría A de Profesor Titular es obligatorio publicar en editoriales con buena posición SPI o sello CEA en D16 y D18. Es recomendable haberlo hecho en D17. Además, en Docencia, es recomendable haberlo hecho en D14, D15, D16, D17 y D18.

En Investigación, para la Categoría B de Profesor Titular es obligatorio publicar en editoriales con buena posición SPI o sello CEA en D16. Es recomendable en D16 y D18. Para D15 y D17 solo cuenta el SPI.

Además, en Docencia, es recomendable publicar en editoriales con buena posición SPI o sello CEA en D14, D15, D16, D17 y D18.

¹³ En las que se hace necesario un buen posicionamiento SPI o haber publicado en una editorial con sello CEA-APQ. <http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017>